

CORELAȚIA DINTRE NIVELUL DE EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI PREVENȚIA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI: O ABORDARE DIN PERSPECTIVA ASISTENȚEI SOCIALE

Conf. univ. dr. Viorica-Cristina CORMOȘ

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

cristinacormos@yahoo.com

ABSTRACT: The Correlation between the Level of Civic Education and the Prevention of Human Rights Violations: an Approach from the Perspective of Social Work.

The present article proposes a theoretical analysis of the correlation between the level of civic education and the prevention of human rights violations, with a distinct focus on the role of social assistance. Starting from the premise of human rights, although legally formalized, they are essentially a social construct, we argue that their effectiveness depends on the degree to which they are internalized by citizens. We argue that civic education is the main mechanism by which this internalization is achieved, cultivating attitudes of respect, empathy and social responsibility.

This theoretical approach is strengthened by integrating an interview with a social worker who works at a Day Center for children. The practical perspective provided by the interview validates the hypotheses, highlighting how early educational interventions, adapted to children's needs, contribute to awareness of rights and the development of proactive prevention behavior. Following the analysis of this interview, it was highlighted that the lack of civic education increases children's vulnerability and that early interventions have a lasting impact, transforming them into responsible citizens.

Thus, the article explores the theoretical foundations of this approach, emphasizing the need to integrate the principles of civic education into the practice of social assistance and proposing a theoretical framework for a more effective and sustainable social intervention, based on combining theoretical knowledge with practical experience.

Keywords: *civic education, rights, social assistance, social justice, prevention, integration.*

Introducere

În peisajul dinamic al societății contemporane, asistența socială transcende adesea percepția sa tradițională de simplu sistem de ajutoare și servicii, evoluând într-un pilon strategic pentru dezvoltarea durabilă și justiția socială. Acest articol își propune să exploreze fundamentele teoretice și aplicațiile practice ale asistenței sociale ca mecanism de implementare și prevenție, integrând trei concepte centrale: ontologia drepturilor omului, rolul transformator al educației civice și practica proactivă a asistentului social.

Tradițional, drepturile omului au fost abordate preponderent dintr-o perspectivă legală, ca un set de norme juridice impuse de sus în jos. În prezenta lucrare va fi abordată o perspectivă ontologică, argumentând că drepturile omului nu sunt entități abstracte, ci o realitate profund construită social. Ele sunt un reflex al valorilor, normelor, istoriei și, mai ales, al conștiinței morale a unei comunități. Respectarea drepturilor depinde exclusiv de un consens moral și cultural. Prejudecățile, discriminarea și lipsa de empatie pot anula chiar și cele mai bune intenții legislative, transformând drepturile din realități trăite în simple idealuri scrise pe hârtie. Astfel, ne propunem să demonstrăm că pentru a asigura o fundație socială solidă, este necesar un proces complex și continuu de educație, iar aici intervine rolul crucial al educației civice.

Educația civică este cheia care leagă teoria drepturilor de practica socială. Ea transformă cetățeanul pasiv, un simplu receptor al drepturilor, într-un cetățean activ, asumat, responsabil, informat și implicat în apărarea drepturilor sale, dar și a celorlalți. Acest model de cetățean este conștient de interdependența libertăților individuale și de importanța solidarității și securității sociale. În acest cadru, asistența socială capătă un rol transformator. Prezenta lucrare va evidenția că asistența socială modernă a evoluat de la o paradigmă reactivă (asistența post-factum) la una proactivă și preventivă. Astfel, rolul asistentului social se extinde dincolo de furnizarea de beneficii și servicii, incluzând dimensiunea de educator și de avocat al beneficiarilor. Prin educație civică informală, asistentul social oferă clienților nu doar resurse materiale, ci și instrumentele necesare

pentru a naviga în sistem, a-și cunoaște drepturile și a deveni agenți ai propriei schimbări.

Pentru a valida această perspectivă teoretică, va fi analizat un interviu calitativ cu un asistent social dintr-un centru de zi pentru copii. Acest studiu ne va permite să explorăm modul în care conceptele de educație civică și prevenție sunt aplicate în munca de teren. Această cercetare va oferi o viziune mai clară asupra rolului asistentului social, un rol care se bazează pe construirea unei conștiințe civice solide, un element esențial pentru o societate mai justă și mai echitabilă.

Ontologia drepturilor omului și rolul educației civice

Drepturile omului, adesea percepute ca simple articole de lege sau principii abstracte, au o ontologie mult mai profundă și complexă. Ele nu sunt entități imuabile, ci o realitate profund construită social, care prinde viață și se manifestă în interacțiunile cotidiene, în percepțiile colective și în conștiința individuală. O abordare ontologică ne obligă să privim dincolo de codurile juridice și să explorăm modul în care aceste drepturi devin un fapt social, o reflexie a valorilor, normelor și istoriei unei comunități.

De-a lungul timpului, abordarea științifică a drepturilor omului a fost privită diferit: pe de o parte, pornind de la constatarea sociabilității naturale a persoanei umane, ca o condiție necesară a existenței sale, iar, pe de alt parte, pornind de la constatarea că puterea este inerent oricărei formațiuni sociale, chiar dacă tipul de organizare este diferit. „Unele drepturi depind în realizarea lor de altele, că unele drepturi îndeplinesc și funcția de garanții pentru celelalte, că drepturile economice și sociale au un rol deosebit în realizarea dreptului la educație sau a libertăților social-politice.”¹

Pentru a asigura o fundație socială solidă pentru drepturile omului, este necesar un proces complex de educație civică. Ea depășește dimensiunea teoretică și devine o experiență de viață, modelând comportamente și atitudini. Prin educația civică, cetățenii învață nu doar despre drepturi, ci și despre responsabilități, solidaritate și respect. „Școala are un rol profund în dezvoltarea unei societăți democratice, întrepătruns cu rolurile familiei, prietenilor, societății. Educația urmărește formarea

1 Muraru I., Iancu G. (1992), *Drepturile, libertățile, a și indatoririle constitutionale*, Partea I, Institutul Român pentru Drepturile Omului București, p.13.

de competențe care includ capacitatea de a gândi critic, de a interacționa eficient și constructiv cu ceilalți și de a acționa democratic.”²

Rolul educației civice este de a transforma conștiința individuală și de a o alinia la valorile democratice, creând astfel un mediu în care drepturile omului sunt percepute nu ca un cadru impus de sus, ci ca o parte integrantă a identității colective. Fără un proces continuu de socializare civică, drepturile riscă să rămână idealuri abstracte, lipsite de forța de a modela atitudini și de a genera acțiune.

Acest proces de socializare modelează un nou tip de individ: cetățeanul activ. Acesta nu mai este un simplu receptor pasiv al drepturilor garantate de stat, ci un agent proactiv, responsabil și implicat în apărarea propriilor drepturi și a drepturilor celorlalți. „A fi cetățean activ înseamnă, totodată, să te intereseze de ceea ce se întâmplă cu semenii tăi, dacă le sunt respectate drepturile constituționale, dacă puterea își respectă obligațiile contractuale, dacă politicile statului sunt conforme cu interesul general.”³

Cetățeanul activ este pilonul central al unei societăți democratice sănătoase, deoarece el transformă drepturile din concepte teoretice în realități trăite. El este cel care, prin acțiunea sa constantă și informată, menține presiunea asupra instituțiilor, denunță abuzurile și militează pentru schimbare. Acest rol proactiv este esențial pentru a preveni erodarea democrației și pentru a asigura că drepturile nu sunt doar proclamate, ci și respectate în practică. Conștiința socială și participarea civică sunt elemente esențiale pentru a asigura că drepturile omului nu sunt doar garantate legal, ci și respectate în practică. Fără o solidaritate profundă între cetățeni, drepturile pot fi cu ușurință încălcate. „Solidaritatea nu înseamnă doar a ajuta pe alții, ci a înțelege că soarta noastră este legată de soarta lor.”⁴

Un alt concept legat de conștiința socială și participarea socială este cel de justiție socială care „se referă la promovarea echității, egalității și drepturilor în toate aspectele societății, inclusiv în domeniile economic,

2 Colibășanu, A., Marc, M. (2025), *Atenție, cade democrația! Cum combatem regresul democratic din România pe termen lung*, Fundația Konrad Adenauer București, <https://www.kas.de/rumaenien>, p. 29.

3 Arion, H. V., & Gînta, V. (coord.). (2013), *Ghid metodic interdisciplinar: Educație pentru diversitate, egalitate de șanse și cetățenie active*, Inspectoratul Școlar Județean Cluj / ISJ Mureș, p. 12.

4 Tutu, D. (1999), *No Future Without Forgiveness*, Doubleday, New York, p. 45.

educațional și al locurilor de muncă.”⁵ Acesta nu este doar un concept legal, ci un principiu moral care ne obligă să fim vigilenți și să acționăm în favoarea celor vulnerabili. Când o societate se mobilizează pentru a apăra drepturile unei minorități sau pentru a lupta împotriva inegalității, ea dovedește că a internalizat cu adevărat valorile democratice.

O ontologie a drepturilor omului ne arată că fundamentul lor nu se află doar în lege, ci și în conștiința și acțiunea fiecărui membru al societății. Ele sunt o construcție vie, al cărei pilon central este cetățeanul activ, modelat prin educația civică. O societate sănătoasă nu este doar una în care drepturile sunt garantate legal, ci una în care sunt respectate și promovate prin acțiune colectivă și un angajament civic constant.

Asistența socială ca mecanism de implementare și prevenție

Asistența socială, în esența sa, reprezintă un pilon fundamental al societății, având rolul de a susține și a proteja indivizii, familiile și comunitățile vulnerabile. „Asistența socială constituie un mod operativ de punere în aplicare a programelor de sprijin prin multiple servicii sociale specializate pentru cei aflați temporat în nevoie.”⁶

Tradițional, intervenția socială a fost concepută ca o acțiune «post-factum» (post-fapt), reprezentând „procesul planificat de acțiuni realizate de asistenții sociali și alte cadre specializate, destinat să ajute indivizii sau grupurile să facă față problemelor sociale, să își valorifice resursele și să își îmbunătățească calitatea vieții.”⁷ Asistentul social intervine pentru a oferi soluții imediate: ajutoare financiare, consiliere socială și psihologică, instituirea unor măsuri de protecție etc. Această paradigmă, deși vitală pentru a atenua suferința pe termen scurt, a fost criticată pentru caracterul său fragmentat și pentru faptul că nu abordează cauzele profunde ale problemelor sociale. În contrast, paradigma preventivă își propune să acționeze înainte ca problemele să apară sau să se agraveze. „Prevenția este procesul prin care se identifică factorii de risc și se implementează strategii și intervenții menite să împiedice apariția problemelor sociale, medicale sau psihologice și să protejeze sănătatea și bunăstarea

5 Killen, M.(2021), *Social and Racial Justice as Fundamental Goals for the Field of Human Development*, în *Revista Human Development*, vol. 65, nr. 5–6, p.257

6 Bulgaru, M.(2002), *Metode și tehnici în asistență socială*, Centrul Editorial al USM, Chișinău, p.6

7 Pop, I. (2017), *Asistența socială – teorie și practică*, Editura Polirom, p. 142

indivizilor și comunităților.”⁸ Această abordare proactivă se bazează pe ideea că este mai eficient și mai sustenabil să previi decât să repari. Un exemplu elocvent al acestei paradigme este educația civică, care, prin esența sa, nu este o reacție la o problemă, ci o investiție în viitor. Educația civică oferă cetățenilor cunoștințele și instrumentele necesare pentru a înțelege și a naviga în sistemele sociale, politice și economice, pentru a-și revendica drepturile și pentru a participa activ la viața comunității. Asistența socială, prin integrarea elementelor de educație civică, devine astfel un catalizator pentru schimbare, mutând accentul de la «ce pot face pentru tine?» la «ce te pot învăța să faci pentru tine și pentru comunitatea ta?»

Rolurile asistentului social de educator și «advocat»

Rolul asistentului social a evoluat semnificativ în ultimii decenii. Inițial perceput ca un simplu furnizor de servicii sau un «asistent social», rolul său a devenit mult mai complex, incluzând dimensiuni educaționale și de advocacy. În această nouă paradigmă, asistentul social nu este doar un intermediar între client și sistem, ci poate avea rol de „educator” și un alt rol de „avocat” (advocacy).

Rolul de educator este unul esențial, pentru că, în fața complexității sistemelor sociale, legislative și economice, mulți clienți ai serviciilor sociale se simt depășiți și neputincioși. Un asistent social modern recunoaște că furnizarea unui ajutor financiar, unul material sau a unui loc de cazare nu este suficientă. Este esențial să educe clienții cu privire la drepturile lor, la modul în care funcționează sistemele și la instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a se apăra. Asistentul social, prin activitatea sa de educație, le oferă acestor persoane nu doar informații, ci și putere.

Educația civică în contextul asistenței sociale nu se limitează la legi și proceduri, ea include și dezvoltarea de abilități de gândire critică, de rezolvare a problemelor și de comunicare eficientă, care sunt esențiale pentru a deveni un cetățean activ și informat. Asistența socială poate fi considerată ca fiind „arta de a mobiliza mai multe resurse care să răspundă nevoilor indivizilor, grupurilor și comunităților, prin aplicarea unei metode științifice de a-i ajuta pe oameni să se ajute singuri.”⁹

8 Coman, G. (2015), *Intervenția socială – modele și metode*, Editura Trei, București p. 78

9 Stroup, 1960 apud Baciu, L., Lazăr T. (2012), *Bazele asistenței sociale*, Editura Pro Universitaria, București

Dincolo de a-i educa pe clienți, asistentul social are un rol crucial de advocacy, adică de a pleda pentru drepturile și interesele lor. Acest rol se manifestă la două niveluri: rol de avocat la nivel individual și rol de avocat la nivel sistemic. La primul rol asistentul social acționează ca un intermediar, ajutând clientul să navigheze în sistemele birocratice, să completeze formulare, să comunice cu instituțiile. El devine «vocea» celor care nu pot sau nu știu să se facă auziți. La cel de-al doilea, rolul asistentului social se extinde la nivel de politici sociale. Recunoscând că problemele individuale și familiale sunt adesea simptome ale unor deficiențe sistemice, asistentul social militează pentru schimbări la nivel legislativ și instituțional care să asigure securitate socială. „Sistemul asistenței sociale bazat pe testarea mijloacelor ce constituie ca o ultimă rețea de securitate socială: dacă mecanismele economice, piața muncii, ajutoarele de somaj, sistemele de asigurare de bătrânețe și medicală constituie ca rețele de securitate socială nu reușesc să prindă în ochiurile lor diferite grupuri sociale, asistența socială bazată pe testarea mijloacelor urmează a fi ultimul strat al securității sociale ce își propune să susțină toate persoanele/familiiile aflate în nevoie, care au scăpat rețelelor de securitate superpuse.”¹⁰

Strategii de Intervenție Bazate pe Educație Civică

Integrarea elementelor de educație civică în programele de asistență socială necesită o abordare strategică și creativă, fundamentată pe modele teoretice și baze empirice care au ca obiectiv formarea, educația și calificarea suplimentară. Această abordare nu se limitează la transferul pasiv de informații, ci vizează dezvoltarea de abilități practice și critice cum ar fi cum ar fi gândirea critică, capacitatea de participare democratică, responsabilitatea socială, rezolvarea constructivă a conflictelor și implicarea activă în procesele decizionale comunitare. În cadrul strategiilor de intervenție bazate pe educație civică, aceste abilități devin esențiale pentru a facilita emanciparea beneficiarilor, crearea unui cadru de coeziune socială și consolidarea capitalului civic, contribuind astfel la dezvoltarea unor comunități inclusive.

În acest sens, menționăm câteva modele de intervenție care valorifică educația civică drept instrument fundamental în procesul de incluziune

10 Ciornei, C.M. (2017), *Analiza politicilor sociale de garantarea venitului minim și combatere a sărăciei în România: 1996-2013*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p. 26

socială și consolidare a capitalului comunitar. Printre acestea se numără modelul participativ, care pune accent pe implicarea directă a beneficiarilor în luarea deciziilor și în definirea soluțiilor; modelul formativ, axat pe dezvoltarea competențelor civice, morale și sociale prin activități educaționale și de instruire; și modelul colaborativ, care presupune parteneriate între instituții, organizații non-guvernamentale și comunități locale pentru a crea rețele de sprijin și solidaritate.

Formare, educație, calificare profesională¹¹

Aceste modele nu acționează izolat, ci se completează reciproc, conturând o strategie integrată menită să promoveze responsabilitatea civică, autonomia personală și coeziunea socială.

1. Programe educative, workshop-uri și ateliere tematice

Programele educative se bazează de cele mai multe ori pe predarea și furnizarea de informații. Ca obiective specifice menționăm: „(1) predarea cu accent asupra participării școlare conștiințioase și construirii consensului; (2) predarea cu accent asupra cunoașterii și participării în comunitatea și (3) predarea cu accent asupra gândirii independente și toleranței.”¹²

11 Budeva, S., Todorova T.(2021), *Împuternicirea practicienilor în asistență socială din comunitățile rurale*, Proiectul EPSWRA, Editura Universității "Sfinții Chiril și Metodieu", Veliko Tarnovo, Bulgaria, p.139

12 Reichert, F., Torney-Purta, J. (2019), *A cross-national comparison of teachers' beliefs about the aims of civic education in 12 countries: A person-centered analysis*. Teaching and Teacher Education, Vol. 77, Elsevier, UK, p.118.

Pe de altă parte, workshop-urile și atelierile tematice reprezintă modalități eficiente de a oferi informații și de a dezvolta abilități într-un cadru structurat și interactiv. Ele sunt concepute ca spații de învățare activă, unde participanții nu sunt doar receptori, ci și co-creatori ai cunoașterii. Un workshop de succes se bazează pe metode participative, cum ar fi jocurile de rol, studiile de caz și discuțiile de grup, transformând informația teoretică în instrumente practice.

2. Grupuri de Suport cu centrare pe Educația Civică

Grupurile de suport au o funcție duală, pe de o parte oferă sprijin emoțional și psihologic, dar pe de altă parte oferă platforme de învățare, mobilizare civică și integrare socială. Includerea elementelor de educație civică face ca membrii din aceste grupuri să discute despre problemele sistemice cu care se confruntă și pot elabora strategii comune de acțiune. În acest sens, amintim conceptul de *educație incluzivă* care a luat naștere „ca răspuns la abordările tradiționale și perimate, conform cărora anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive.”¹³ Astfel, grupurile de suport cu centrare pe educație civică aduc un aport deosebit pentru acceptarea și integrarea acestor tipologii de copii care fac parte din anumite categorii vulnerabile.

3. Campanii de conștientizare și mobilizare comunitară

Educația civică nu se adresează doar la nivel individual, ci vizează și schimbarea atitudinilor și a politicilor la nivel comunitar și social. Asistenții sociali, în rolul lor de advocacy, „pot iniția și coordona campanii de conștientizare pe teme precum lupta împotriva discriminării, promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile sau drepturile persoanelor cu dizabilități”¹⁴. Aceste campanii utilizează o varietate de canale de comunicare (mass-media, social media, evenimente publice) pentru a informa publicul larg și pentru a mobiliza sprijinul comunității. Implicarea beneficiarilor în mod direct în astfel de campanii le oferă un sentiment de apartenență și de putere, transformându-i din beneficiari pasivi în agenți activi ai schimbării.

13 Balan, V., Bortă, L., Botnari V. (2017), *Educație incluzivă*, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. și compl. – Chișinău, p. 19

14 Zamfir, E, Chelcea, I., *Intervenție socială și dezvoltare comunitară*, Editura Lumen, 2016, p. 230.

4. Parteneriate cu instituții publice și organizații non-guvernamentale

Pentru a-și maximiza impactul, asistenții sociali trebuie să colaboreze cu diverse instituții și organizații din comunitate. Parteneriatele cu școli, biblioteci, centre comunitare sau alte ONG-uri facilitează organizarea de evenimente de educație civică, oferă acces la resurse și contribuie la crearea de rețele de sprijin durabile. „Parteneriatul public-privat reprezintă un aranjament/angajament între o entitate publică și o entitate privată, pentru desfășurarea în comun a unei activități care are ca rezultat furnizarea unui bun ori a unui serviciu public, adresate nevoilor cetățenilor.”¹⁵

Parteneriatul public-privat reprezintă un mecanism esențial în consolidarea rețelei de sprijin social, facilitând colaborarea dintre instituții și sectorul privat pentru promovarea drepturilor omului. Din perspectiva asistenței sociale, corelația dintre nivelul de educație civică și prevenirea încălcării drepturilor este evidentă: o comunitate informată, responsabilizată și implicată devine mai puțin vulnerabilă. Prin proiecte comune, parteneriatul public-privat poate asigura acces la programe educative, campanii de conștientizare și servicii sociale adaptate. Astfel, educația civică devine un instrument de prevenție, dezvoltând capacitatea indivizilor de a-și recunoaște și apăra drepturile, iar colaborarea intersectorială garantează sustenabilitatea acestor demersuri pentru o societate mai echitabilă.

Interviu cu un Asistent Social dintr-un Centru de Zi pentru Copii: „Practica Asistenței Sociale ca Educație Civică și Prevenție”

Decrierea cercetării

În cadrul unei societăți care se confruntă cu multiple vulnerabilități sociale, rolul asistentului social depășește adesea simpla furnizare de servicii de criză, orientându-se tot mai mult către acțiuni de prevenție și educație. Pentru a explora modul în care aceste principii teoretice se aplică în practică, am realizat un interviu cu doamna M.P., un asistent social cu o experiență de peste 10 ani în domeniul protecției copilului, care lucrează la un Centru de Zi pentru copii care provin din familii aflate în dificultate. Acest centru oferă servicii de educație, consiliere și suport social pentru copii proveniți din medii defavorizate, având un obiectiv specific prevenirea abandonului școlar și a marginalizării sociale.

15 Bovaird, 2004, apud. Baciu, L., *Parteneriatul public privat* (termen) în Neanțu, G. (coord.) (2016), *Enciclopedia asistenței sociale*, Editura Polirom, Iași, p. 624.

Ipoteze:

I 1: Lipsa cunoștințelor de educație civică în rândul copiilor vulnerabili este direct proporțională cu riscul de victimizare și cu adoptarea unor comportamente care încalcă drepturile celorlalți.

I2: Asistenții sociali, prin rolul lor profesional, acționează ca agenți de prevenție, utilizând metode proactive (non-tradiționale) pentru a modela comportamentul civic al copiilor, dincolo de simpla furnizare de servicii de criză.

I3: Intervențiile timpurii de educație civică îi transformă pe copii din beneficiari pasivi în cetățeni activi și responsabili, cu un impact vizibil și de lungă durată.

I4: Rolul asistentului social în centrele de zi se extinde dincolo de asistența directă a copilului, având un impact indirect, dar semnificativ, asupra conștiinței civice a familiilor acestora, prin transferul de informații și valori.

Obiective:

O1: Identificarea și analiza modului în care asistentul social percepe corelația dintre lipsa educației civice și vulnerabilitatea/comportamentul antisocial al copiilor cu care lucrează.

O2: Explorarea și documentarea strategiilor și metodelor practice de prevenție și educație civică utilizate în cadrul centrului de zi, validând astfel rolul proactiv al asistenței sociale.

O 3: Evaluarea, din perspectiva asistentului social, a impactului intervențiilor timpurii de educație civică asupra dezvoltării pe termen lung a copiilor, căutând exemple concrete care să demonstreze transformarea lor în cetățeni responsabili.

Întrebări-cheie și Răspunsurile Asistentului Social:

Î1. Despre rolul educației civice: *«Cum influențează, din experiența dumneavoastră, lipsa cunoștințelor civice riscul de a fi victimă sau, dimpotrivă, de a încalca drepturile altora, în rândul copiilor cu care lucrați?»*

Răspunsul doamnei M.P. a subliniat o legătură directă și profundă între lipsa educației civice și vulnerabilitatea copiilor. «Lipsa cunoștințelor civice este, din păcate, un factor de risc major. Copiii care nu-și cunosc drepturile sunt mult mai ușor de manipulat, pot fi supuși abuzurilor în familie sau în comunitate fără a înțelege că ceea ce li se întâmplă este greșit. De exemplu, unii copii consideră că este normal să fie agresați verbal

de un adult, pentru că nu știu că au dreptul la respect și la protecție. Pe de altă parte, lipsa de educație civice îi face și pe ei să încalce drepturile celorlalți, adesea din lipsă de empatie sau pentru că nu au înțeles conceptul de responsabilitate. Agresivitatea verbală și fizică în rândul copiilor pe care îi primim este, de multe ori, o reflectare a faptului că nu au învățat să-și gestioneze emoțiile și să respecte limitele celorlalți.»

Î2. Despre prevenție: «*Ce metode proactive folosiți în Centrul de zi pentru a-i educa pe copii despre drepturile lor (ex: jocuri, povești, discuții de grup)?*»

Doamna M.P. a descris o abordare diversă și creativă, bazată pe activități interactive, adaptate vârstei copiilor. «Încercăm să facem educația civică cât mai accesibilă. Folosim jocuri de rol în care le explicăm cum să reacționeze în situații de conflict, cum să-și exprime punctul de vedere fără a-i răni pe ceilalți. Folosim povești interactive în care personajele se confruntă cu dileme legate de dreptate, respect și toleranță, iar la final discutăm despre deciziile lor. Recent, am avut o activitate de desen, unde fiecare copil a desenat «dreptul său preferat» (dreptul de a se juca, dreptul la educație etc.), iar apoi am creat un poster comun, o "hartă a drepturilor noastre". Este esențial ca ei să înțeleagă aceste concepte nu ca niște reguli impuse, ci ca o parte naturală a vieții de zi cu zi.»

3. Despre impactul pe termen lung: «*Considerați că aceste intervenții timpurii au un impact real asupra dezvoltării lor ca viitori cetățeni responsabili?*»

Răspunsul a fost unul optimist, dar pragmatic. «Absolut. Cred că au un impact fundamental. Scopul nostru nu este doar să îi ajutăm acum, ci să îi pregătim pentru viața de adult, să devină cetățeni activi și responsabili. Un exemplu concret este cel al unui băiat, I., care a venit la noi foarte timid și supus, provenea dintr-o familie în care era constant intimidat. Prin activități de grup și discuții despre dreptul la opinie, el a început să capete încredere. A învățat că vocea lui contează. Un an mai târziu, l-am văzut implicându-se activ în consiliul școlar, apărând drepturile altor colegi. Asta este o victorie pentru noi, pentru că demonstrează că am reușit să îi oferim nu doar cunoștințe, ci și curajul de a le folosi. El a internalizat conceptul de cetățean activ.»

4. Despre rolul asistentului social: «*În ce măsură vă considerați nu doar un furnizor de servicii, ci și un educator civic pentru acești copii și, implicit, pentru familiile lor?*»

«Mă consider un educator civic în primul rând. Serviciile pe care le oferim, de la o masă caldă la teme, sunt esențiale. Dar valoarea adăugată constă în a-i învăța pe copii de ce merită aceste servicii și cum să și le revendice, cum să fie respectați. Și, foarte important, impactul se extinde și la familiile lor. Copiii merg acasă și povestesc ce au învățat, despre drepturile lor, iar acest lucru adesea declanșează discuții în familie. De multe ori, ajungem să consiliem și părinții pe baza informațiilor pe care copiii le-au dus acasă. Așadar, rolul meu este de a fi un pod între lumea lor, adesea haotică, și un sistem de valori bazat pe respect, dreptate și responsabilitate.»

Răspunsurile doamnei M.P. confirmă în mod elocvent argumentele teoretice din cercetările sociologice și din domeniul asistenței sociale. Se subliniază o distincție clară între intervențiile reactive (oferirea de servicii de bază) și cele proactive (educația civică și prevenția). Interviuul demonstrează că lipsa de educație civică este o vulnerabilitate majoră, predispunând copiii atât la a fi victime, cât și la a încălca drepturile celorlalți. Practica asistenței sociale, prin metode creative și adaptate vârstei, devine un instrument de prevenție esențial, care contribuie la formarea unor cetățeni responsabili. Rolul asistentului social este, așadar, redefinit de doamna Popescu: el nu este doar un furnizor de servicii, ci și un educator civic și un agent de schimbare socială, care transformă vieți individuale și, implicit, contribuie la sănătatea morală a întregii comunități. Exemplul cu Ionuț arată că intervențiile timpurii au un impact profund și durabil, validând teoria conform căreia empowering-ul (habilizarea) individuală este cheia pentru o democrație funcțională.

Verificarea ipotezelor în practică:

Valoarea teoretică a argumentelor noastre a fost validată prin interviul cu doamna M.P., asistent social la un Centru de Zi pentru Copii. Răspunsurile sale nu doar că au confirmat ipotezele inițiale, dar au adăugat o dimensiune umană și pragmatică teoriei. S-a demonstrat că lipsa educației civice este un factor de risc major, care predispune copiii la a fi victime ale abuzurilor, dar și la a adopta comportamente deviante. Prin urmare, prima noastră ipoteză a fost confirmată: lipsa cunoștințelor civice crește vulnerabilitatea și riscul de a încălca drepturile celorlalți.

De asemenea, interviul a arătat că asistentul social, în rolul său preventiv, utilizează o gamă variată de metode creative, de la jocuri și povești,

la discuții de grup și activități interactive, confirmând a doua ipoteză. Această abordare practică demonstrează că asistența socială modernă se bazează pe empowering, pe dezvoltarea de abilități și pe prevenție, și nu doar pe furnizarea de ajutoare materiale. Cazul concret al băiatului I., prezentat în interviu, a fost o validare puternică a celei de-a treia ipoteze, conform căreia intervențiile timpurii au un impact real și de lungă durată. Acest exemplu a ilustrat transformarea unui copil timid și vulnerabil într-un cetățean activ, capabil să-și apere propriile drepturi și pe ale colegilor săi. Această transformare subliniază că educația civică nu este o teorie, ci un motor al schimbării individuale și al dezvoltării caracterului.

În cele din urmă, doamna M.P. a confirmat a patra ipoteză, subliniind că impactul muncii sale se extinde dincolo de copii, influențând și familiile acestora. Această observație demonstrează că asistența socială este un mecanism cu efect de undă, capabil să ridice nivelul de conștiință civică al întregii comunități. Rolul asistentului social, în această lumină, este de a fi un pod între lumea haotică și adesea necivilizată a unora dintre clienți și un sistem de valori bazat pe respect, responsabilitate și dreptate.

În concluzie, această cercetare a scos în evidență o realitate complexă și plină de speranță: asistența socială, atunci când este înțeleasă ca un proces de educație civică și de prevenție, este un instrument esențial pentru construirea unei societăți mai juste și mai reziliente. Drepturile omului nu pot fi garantate doar prin legi. Ele trebuie să fie internalizate, trăite și apărate de o comunitate de cetățeni activi și conștienți. Astfel, fiecare asistent social devine, în practică, un modelator al viitorului și un gardian al libertății și justiției sociale. Prin munca lor dedicată, ei ne arată că o lume mai bună nu este doar un ideal, ci o realitate care poate fi construită, pas cu pas, prin educație, empatie și acțiune civică.

Concluzii:

Lucrarea de față a explorat o viziune integrată și profundă asupra relației dintre asistența socială, educația civică și drepturile omului, depășind o simplă abordare juridică sau tehnică. Am demonstrat că drepturile omului nu sunt simple articole pe o foaie de hârtie, ci o ontologie vie, o construcție socială dinamică, care prinde viață și se manifestă în acțiunile, atitudinile și conștiința colectivă a fiecărei societăți. Am argumentat că,

fără un fundament social solid, drepturile riscă să rămână idealuri abstracte, iar un cadru legal, oricât de bine intenționat, poate fi anihilat de prejudecăți, discriminare și pasivitate. În acest context, rolul educației civice devine fundamental, acționând ca un proces continuu de socializare care transformă indivizii din beneficiari pasivi în cetățeni activi, capabili să își revendice drepturile și să le apere pe ale celorlalți.

Analiza noastră a continuat cu redefinirea rolului asistenței sociale, demonstrând că aceasta a evoluat de la o abordare predominant reactivă, la una proactivă și preventivă. Paradigma modernă a asistenței sociale nu se limitează doar la a stinge problemele sociale, ci acționează pentru a preveni izbucnirea lor, prin empowering-ul clienților și prin abordarea cauzelor profunde ale acestora. În această nouă viziune, asistentul social nu este doar un simplu intermediar între client și sistem, ci un educator și un avocat al cauzei care înarmează indivizii cu cunoștințe, abilități și încredere pentru a naviga în societate și a-și exercita drepturile. Acest rol de educație civică informală este crucial pentru a construi o societate mai justă și mai echitabilă, unde cetățenii sunt conștienți de responsabilitățile lor și de puterea acțiunii colective.

Au fost evidențiate o serie de strategii de intervenție bazate pe educație civică, care pot fi integrate în practica asistenței sociale. Am argumentat că metodele interactive, cum ar fi workshop-urile, grupurile de suport și campaniile de conștientizare, sunt esențiale pentru a transforma cunoștințele teoretice în abilități practice. Aceste strategii, atunci când sunt implementate cu succes, contribuie la construirea unui sentiment de solidaritate și la mobilizarea comunitară, elemente indispensabile pentru o democrație sănătoasă.. Prin colaborarea cu instituțiile publice și cu organizațiile non-guvernamentale, asistența socială devine o rețea de suport extinsă, capabilă să genereze schimbări sistemice și să consolideze infrastructura socială a unei comunități.

Bibliografie:

- ARION, H. V., & GINTA, V. (coord.), *Ghid metodic interdisciplinar: Educație pentru diversitate, egalitate de șanse și cetățenie active*, Inspectoratul Școlar Județean Cluj / ISJ Mureș, 2013.
- BACIU, L., LAZĂR T., *Bazele asistenței sociale*, Editura Pro Universitaria, București, 2012.

- ✦ BALAN, V., BORTĂ, L., BOTNARI V., *Educație incluzivă*, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. și compl. – Chișinău, 2017.
- ✦ BUDEVA, S., TODOROVA T., *Împuternicirea practicienilor în asistență socială din comunitățile rurale*, Proiectul EPSWRA, Editura Universității "Sfinții Chiril și Metodiu", Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2021.
- ✦ BULGARU, M., *Metode și tehnici în asistență socială*, Centrul Editorial al USM, Chișinău, 2002.
- ✦ CIORNEI, C.M., *Analiza politicilor sociale de garantarea venitului minim și combatere a sărăciei în România: 1996-2013*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017.
- ✦ COLIBAȘANU, A., MARC, M., *Atenție, cade democrația! Cum combatem regresul democratic din România pe termen lung*. Fundația Konrad Adenauer, București, 2025. <https://www.kas.de/rumaenien>,
- ✦ COMAN, G., *Intervenția socială – modele și metode*, Editura Trei, București, 2015.
- ✦ KILLEN, M., *Social and Racial Justice as Fundamental Goals for the Field of Human Development*, în *Revista Human Development*, vol. 65, nr. 5-6, 2021.
- ✦ MURARU, I., Iancu G., *Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale*, Partea I, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1992.
- ✦ NEANȚU, G. (coord.), *Enciclopedia asistenței sociale*, Editura Polirom, Iași, 2016.
- ✦ POP, I., *Asistența socială – teorie și practică*, Editura Polirom, Iași, 2017.
- ✦ REICHERT, F., Torney-Purta, J., *A cross-national comparison of teachers' beliefs about the aims of civic education in 12 countries: A person-centered analysis*, *Teaching and Teacher Education*, Vol. 77, Elsevier, UK, 2019.
- ✦ TUTU, D., *No Future Without Forgiveness*, Doubleday, New York, 1999.
- ✦ ZAMFIR, E., CHELCEA, I., *Intervenție socială și dezvoltare comunitară*, Editura Lumen, Iași, 2016.